

**FITRATNING “HIND
SAYYOHINING QISSASI”
RISOLASIDA IJTIMOY
MASALALAR**

Robiya NURIDDINBEKOVA

Toshkent davlat sharqshunoslik
universiteti,

Eronshunoslik va

afg'onshunoslik oliy

maktabi magistratura talabasi

ORCID:0009-0001-4235-4638

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdurauf Fitratning publisistik faoliyati, xususan adibning “Hind sayyohining qissasi” publisistik risolasidagi ijtimoiy masalalar tahlil qilinadi. Unda risola ijtimoiy uyg'otuvchi, tanqidiy va ma'rifiy asar sifatida yoritiladi. Shuningdek, maqolada Turkiston jamiyatining savodsizligi, jamiyatdagi boshqa turli-tuman illatlar fosh etilishi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Abdurauf Fitrat, “Hind sayyohining qissasi”, satirik uslub, qoloqlik, savodsizlik, ijtimoiy adolatsizlik, mustamlakachilik.

Annotation: This article analyzes Abdurauf Fitrat's journalistic activity, particularly the social issues addressed in the writer's pamphlet “The Tale of the Indian Traveler.” The pamphlet is examined as a socially awakening, critical, and educational work. The article also reveals the exposure of illiteracy in Turkestan society and the denunciation of various other social vices prevalent in the community.

Keywords: Abdurauf Fitrat, “The Tale of the Indian Traveler,”

satirical style, backwardness, illiteracy, social injustice, colonialism.

Jadidchilik harakatining ilg'or vakillaridan biri Abdurauf Fitrat adabiyotimiz tarixida shoir va olim, nosir va dramaturg, o'qituvchi va ma'rifatparvar, jurnalist sifatida alohida o'rin egallaydi. U 1886-yilda Buxoroda ziyoli oilasida tug'ilgan bo'lib, Buxoro, Istanbul madrasalari va dorilfununlarida o'qigan. U arab, fors, turk tillarini mukammal bilganligi tufayli Uvaysiy, Zebuniso, Bedil, Fuzuliy kabi sharqning buyuk allomalari ijodini yaxshi o'zlashtirgan. Adib mamlakat taraqqiyoti va rivojini ta'limda deb bildi. U o'zi tashkil etgan va muharrirlik qilgan «Hurriyat» ro'znomasida «Hayot yo'lida birinchi masala - maktab masalasidir» («Hurriyat», 1917 yil, 1-son) degan shior bilan chiqadi. Uning «Hurriyat» (1917, 31-son) ro'znomasida bosilgan «Yurt qayg'usi...» nomli maqolasida Turkiston uchun, uning ayollari ozodligi uchun kurashga bel boglaganligini aytadi [1:3]. Tilimiz” (1919 yilda “Ishtirokiyun” gazetasida bosilgan) va “Yopishmagan gajaklar” (1929 yilda “Qizil O'zbekiston” gazetasida e'lon qilingan) Fitratning uslubi haqida, Fitrat shaxsiyatining ba'zi bir qirralari, uning xatarli hayotining ma'lum bosqichlari to'g'risida yaxshi tasavvur beradi [3].

Abdurauf Fitrat XX asr boshlaridagi jadid adabiyotining yetakchi namoyandalaridan bo'lib, uning “Hind sayyohining qissasi yoxud Bayonoti Sayyohi hindi” asari o'zbek ijtimoiy-falsafiy tafakkurida alohida o'rin tutadi. Asar ramziy-

satirik uslubda yozilgan bo'lib, unda Hindistondan kelgan xayoliy sayyoh tilidan Turkiston jamiyatining og'riqli muammolari ochib beriladi [2]. Muallif begona nigoh orqali mahalliy illatlarni yanada keskinroq va ta'sirchanroq ko'rsatishga erishadi.

Asar Rossiya mustamlakachiligi kuchaygan, mahalliy jamiyatda esa qoloqlik, savodsizlik va ijtimoiy adolatsizlik chuqurlashgan bir davrda yaratilgan. Jadidlar uchun asosiy maqsad – millatni uyg'otish, uni ilma'rifatga chorlash, zamonaviy taraqqiyot yo'liga boshlash edi. Fitrat ushbu risola orqali aynan shu vazifalarni bajaradi.

Hind sayyohi obrazi – muallifning badiiy topilmasi, ya'ni to'qima obraz. U tashqi kuzatuvchi sifatida jamiyatni xolisona baholaydi. Aslida esa bu “begonalik” niqobi ostida Fitrat o'z xalqiga tanqidiy ko'z bilan qaraydi. Ushbu usul muammolarni ochiq aytish imkonini beradi, satira va kinoyani kuchaytiradi hamda o'quvchini o'zini chetdan ko'rayotgandek o'ylashga majbur etadi.

Ushbu risolada qator ijtimoiy masalalarning yoritilgan, xususan savodsizlik va ta'lim muammosi asarning yetakchi mavzularidan hisoblanadi. Asarda eng keskin tanqid qilingan masalalardan biri – savodsizlikdir. Fitrat eski maktablarning zamon talabiga javob bermasligini, diniy ta'limning hayotiy fanlardan uzilib qolganini ko'rsatadi. Hind sayyohi ilm-fan rivojlangan jamiyatlar bilan Turkistonni solishtiradi, bilimsizlik millatni

qashshoqlik va tobelikka mahkum qilishini ta'kidlaydi. Risolada ta'lim muammosidan tashqari diniy mutaassiblik va soxta ulamolar qattiq tanqidga olinadi. Fitrat dinning o'zini emas, balki dinni noto'g'ri talqin qilayotgan mutaassiblarni tanqid qiladi. Asarda din taraqqiyotga to'siq sifatida emas, balki noto'g'ri tushunilgan holatda xavfli ekanligi, ayrim ulamolarning xalqni aldab, o'z manfaatini ko'zlashi ochib beriladi.

“Hind sayyohining qissasi” risolasida ijtimoiy adolatsizlik va boshqaruv muammolari masalasiga ham keng o'rin ajratilgan. Hind sayyohi jamiyatdagi mansabdorlar, boylar va oddiy xalq o'rtasidagi keskin tafovutga e'tibor qaratadi. Fitrat ushbu mavzuni yoritish ekan poraxo'rlik, adolatsiz boshqaruv, xalq manfaatini o'ylamaydigan rahbarlarni keskin fosh etadi.

Risolada ayollar ahvoli va gender tengsizlik mavzusi ham keng yoritilgan bo'lib, unda ayollarning savodsizligi va ijtimoiy hayotdan chetlatilgani millat taraqqiyotiga katta to'siq sifatida ko'rsatiladi. Fitrat ayolni faqat oila doirasida emas, balki jamiyatning faol a'zosi sifatida ko'rishni xohlaydi va shuni taklif etadi. Ayol tarbiyasi, ilmi bo'lmasa, kelajak avlod ham yetuk bo'lmasligi g'oyasi ilgari suradi.

Risolaning o'tkir mavzularidan yana biri milliy ong va mustamlakachilik tanqidi hisoblanadi. Hind sayyohi orqali Fitrat Turkiston xalqining mustamlaka holatiga tushib qolish sabablarini ochadi. Ichki tarqoqlik, ilm va birlikning yo'qligi,

milliy ongning sustligini mustamlaka holatining asosiy omili deb biladi.

Muallif xalqni o'z taqdiriga befarq bo'lmaslikka chaqiradi. Asarning g'oyaviy ahamiyati haqida to'xtaladigan bo'lsak, asar faqat tanqid bilan cheklanmaydi. Unda yechim ham bor, ya'ni ilm-ma'rifat, zamonaviy ta'lim, ijtimoiy uyg'onish, milliy birlik barcha qoloqlik va ma'rifatsizlikning kushandasi sifatida namoyon bo'ladi. Fitrat nazarida faqat shu yo'l bilangina jamiyatni inqirozdan chiqarish mumkin.

Xulosa shuki, "Hind sayyohining qissasi yoxud Bayonoti Sayyohi hindi" risolasi ijtimoiy uyg'otuvchi, tanqidiy va ma'rifiy asar bo'lib, unda Fitrat o'z davrining eng dolzarb muammolarini jasorat bilan ko'taradi. Begona sayyoh obrazi orqali aytilgan bu haqiqatlar bugun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Asar o'quvchini o'ylashga, xulosa chiqarishga va jamiyat taqdiriga befarq bo'lmaslikka chorlaydi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jadid adabiyoti namoyandalari. Abdurauf Fitrat. Toshkent 2024
2. Хинд сайёҳининг қиссаси. "Шарқ юлдузи" журнали, 1991-йил, 8-сон.
3. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/ozod-sharafiddinov-fitrat.html>